

Algoritmo descentralizado para la asignación de servicios en arquitecturas de *Fog Computing* basado en un proceso expansivo de migración de instancias

Isaac Lera, Carlos Guerrero y Carlos Juiz¹

Resumen—Las tecnologías *Fog Computing* se han definido para mejorar el tiempo de respuesta y reducir el uso de la red de las aplicaciones del Internet de las Cosas que se basan en el uso de servicios de la nube. Para ello, permiten la ejecución de servicios y aplicaciones en nodos de comunicación más cercanos a los usuarios. Esto conlleva la necesidad de establecer políticas de asignación de servicios a los nodos de computación *Fog*. Dado que los entornos del Internet de las Cosas están compuestos por un gran número de componentes, las soluciones basadas en el conocimiento global del sistema tienen problemas de escalabilidad. Por eso, proponemos usar una política que, basándose únicamente en el conocimiento local de cada nodo *Fog* y de cada servicio, sea capaz de trazar una estrategia para escalar y aproximar los servicios a todos los usuarios que los solicitan. Este proceso de expansión considera que cada servicio ha de ser capaz de escalar de forma autónoma y migrar hacia los siguientes nodos más cercanos en cada una de las rutas de red por las que se reciben peticiones de los usuarios. Esta política ha sido implementada en un simulador y se ha comprobado como la asignación de los servicios llega a un estado estacionario en el que los tiempos de respuesta van disminuyendo.

Palabras clave— **Fog computing**, **Asignación de servicios**, **Optimización**, **Internet de las Cosas**.

I. INTRODUCCIÓN

EN los últimos años, se ha producido un avance significativo en las tecnologías relacionadas con el Internet de las Cosas (*Internet of Things*, IoT) y en su combinación con las tecnologías de Computación en la Nube (*Cloud Computing*) [1], [2]. La combinación de ambas tecnologías permite, en primer lugar, que las aplicaciones IoT dispongan de capacidades computacionales y de almacenamiento ilimitadas y, en segundo lugar, ampliar el alcance de las aplicaciones basadas en la nube al interactuar con componentes de la vida real [3], [4]. Pero la integración de IoT y la nube genera nuevos problemas, como por ejemplo el aumento en la latencia del servicio que es un requisito crítico para algunas aplicaciones IoT, como por ejemplo en el ámbito del *e-Health* o los juegos [5]. La tecnología conocida con el nombre de *Fog Computing* surgió para cubrir estas limitaciones y abrió una amplia gama de nuevos retos en temas como seguridad, confiabilidad, sostenibilidad, escalado, o gestión de recursos [6], [7], [8].

Las tecnologías *Fog Computing* se basan en disponer de capacidades de almacenamiento y ejecución

en los recursos de los componentes de red y, de esta forma, poder asignar servicios o almacenar datos en las capas intermedias de la comunicación entre los usuarios IoT y el Cloud. Así se consigue que, en primer lugar, los servicios estén más cerca de los clientes y, en segundo lugar, los datos no necesitan ser transferidos en su totalidad a la nube. Ambos problemas tienen un impacto notable en el rendimiento, reduciendo la latencia y el uso de la red. Por tanto, la asignación de recursos a servicios toma un papel clave en la mejora del rendimiento.

Los algoritmos de asignación de recursos en arquitecturas *Fog* tienen la responsabilidad de seleccionar los nodos *Fog* (nodos de red intermedios con capacidades de computación) que se encargarán de ejecutar los servicios que solicitan los usuarios del sistema. Estos algoritmos deberán implementar las políticas que consigan encontrar la asignación y el nivel de escalado de los servicios que mejore los objetivos perseguidos (calidad de servicio, disponibilidad, rendimiento, etc.) [9].

Los entornos IoT, como por ejemplo las ciudades inteligentes, suelen tener miles, incluso millones, de dispositivos, usuarios y servicios. En estos niveles a gran escala, una gestión centralizada podría llegar a ser inabordable o de baja calidad. Pero un rápido repaso de la bibliografía reciente, nos muestra que estas soluciones centralizadas son las más habituales para solucionar el problema de la asignación de servicios *Fog* (*Fog Service Placement Problem*, FSPP). Los inconvenientes principales de una solución centralizada son: (a) escalabilidad, ya que el tiempo de ejecución de un algoritmo de optimización global generalmente aumenta a medida que aumenta la cantidad de dispositivos a administrar; (b) sobrecarga de la red, ya que los dispositivos deben enviar sus datos de rendimiento al gestor centralizado; (c) confiabilidad, ya que el gestor de recursos es un punto único de fallo (*Single Point Of Failure*, SPOF); y (d) latencia, ya que las decisiones deben transmitirse desde el gestor centralizado a cada dispositivo.

En este trabajo, proponemos solucionar el problema de la asignación de servicios a nodos *Fog* mediante una política descentralizada, de forma que cada servicio, mediante el uso de reglas generales e idénticas para todo el sistema, tomen decisiones sobre el nivel de escalado y la asignación y migración del servicio, en base a la información local de cada nodo.

¹Dpto. de Matemàtiques i Informàtica, Univ. Illes Balears, e-mail: {isaac.lera|carlos.guerrero|cjuiz}@uib.es.

De esta forma, la solución es fácilmente aplicable a sistemas con un gran número de dispositivos, ya que los datos de rendimiento no se envían entre dispositivos, se evitan las SPOF y las decisiones se toman localmente. Proponemos basar las decisiones del algoritmo con el objetivo de ubicar los servicios más populares lo más cerca posible de los clientes.

El artículo está organizado de la siguiente forma: en la Sección II se presenta un breve repaso de trabajos relacionados con la asignación de servicios a nodos de computación en sistemas de *Fog Computing*; la Sección III está dedicada a definir formalmente el problema de la asignación de servicios a nodos *Fog*; en la Sección IV definimos los detalles de la política de asignación que proponemos en este estudio; y evaluamos nuestra política en un caso genérico mediante simulación en la Sección V. Finalmente, en la Sección VI presentamos las conclusiones y los posibles trabajos futuros que surgen de este primer trabajo exploratorio.

II. TRABAJOS RELACIONADOS

A pesar de la novedad de las tecnologías *Fog*, ya existe un gran número de trabajos que abordan el problema de la asignación de los servicios a nodos *Fog* [10]. Dado que este es un problema NP-completo, la mayoría de las soluciones de optimización se han abordado con el uso de heurísticas tales como algoritmos voraces, programación lineal o algoritmos genéticos, entre otros. Todos estos trabajos llevan a cabo la optimización del sistema analizándolo de una forma global. Y hay muy pocos estudios que se basen en una gestión local de los recursos, basada en algoritmos descentralizados.

La programación lineal es un enfoque común para la optimización de recursos. Arkian et al. [11] formularon un programa no lineal de enteros mixtos que se transformó en un programa lineal para la optimización del coste. Gu et al. [12] también utilizó este enfoque de optimización. Integraron los sistemas médicos cibernéticos en un sistema de *Fog Computing* y optimizaron el costo considerando la asociación de la estación base, la distribución de tareas y la ubicación de las máquinas virtuales. Finalmente, el trabajo de Velásquez et al. [13] usó programación lineal para reducir la cantidad de migraciones de servicios y la latencia de la red.

Huang et al. [14] presentó una formulación de programación cuadrática para el problema de reducir el consumo de energía en arquitecturas *Fog* mediante la asignación conjunta de servicios vecinos en los mismos dispositivos. Huang et al. [15] presentó un trabajo similar al anterior en el que el problema se modeló como un problema de conjunto de valores independientes máximo (MWIS). Souza et al. [16] estudiaron un algoritmo de asignación basado en la Programación Lineal Integral que minimizaba las latencias del servicio, garantizando el cumplimiento de los requisitos de capacidad. Skarlat et al. [17] estudió el problema de ubicación del servicio considerando los requisitos de QoS de las aplicaciones ejecutadas.

Zeng et al. [18] propuso administrar la programación de tareas, la ubicación del almacenamiento de tareas y el uso equilibrado de Entrada/Salida para reducir el tiempo de ejecución de tareas. El trabajo de Barceló et al. [19] se centró en reducir el consumo de energía en entornos de IoT solucionado a través de un problema de flujo de costo mínimo mixto.

Un segundo conjunto presentamos los trabajos basados en algoritmos genéticos (*Genetic Algorithms, GA*). Wen et al. [9] presentaron un GA paralelo para reducir el tiempo de respuesta. Skarlat et al. [20] introdujo el concepto de colonias de dispositivos *Fog* para un proceso de optimización jerárquico. Cada colonia usó un GA para decidir los servicios que se asignaba a la colonia y cuáles se propagaron a las colonias vecinas. Yang et al. [21] compararon tres algoritmos de optimización basados en un algoritmo voraz, programación lineal y un GA. Además, también se presentó un modelo para predecir la distribución de las solicitudes futuras del usuario para adaptar la asignación del servicio. Los autores de este propuesta también han abordado el problema de la asignación de servicios a dispositivos *Fog* mediante el uso de algoritmos genéticos [22]. En ese trabajo comparamos tres algoritmos genéticos y estudiamos las ventajas que ofrecía cada uno de ellos en frente de los demás.

Como ya hemos indicado, todos estos trabajos abordan la solución desde un punto de vista global del sistema. Pero esto genera limitaciones como la escalabilidad del problema (derivando en tiempo de ejecución muy altos para encontrar soluciones a la asignación de servicios), como el aumento del tráfico de red ya que se ha de enviar al gestor centralizado toda la información del sistema. Por eso, presentamos una primera solución descentralizada al problema de la asignación de servicios *Fog* [23].

III. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Las tecnologías de *Fog computing* son un patrón de arquitectura en el que los clientes solicitan servicios a proveedores de la nube a través de una red compuesta por dispositivos de red. Estos dispositivos, llamados dispositivos *Fog*, tienen capacidades computacionales y de almacenamiento que les permiten almacenar datos y ejecutar servicios que tradicionalmente se han llevado a cabo en la nube. Esto genera la necesidad de definir políticas de administración de datos y servicios para decidir cuándo y dónde colocar los servicios y los datos. Nuestra propuesta de arquitectura se centra en el problema de asignación de servicios a para ser ejecutados en dispositivos *Fog* (*Fog Service Placement Problem, FSPP*).

En la Figura 1 se representa la arquitectura general de un sistema de *Fog Computing*, donde se pueden identificar las tres capas comunes: *Cloud*, *Fog* y clientes. La arquitectura se puede modelar como un grafo donde los nodos son los dispositivos y las aristas las conexiones de red directas entre dispositivos. Se pueden diferenciar tres tipos de dispositivos: un dispositivo para el proveedor *Cloud*; las pasarelas

Fig. 1. Arquitectura de un sistema de *Fog Computing*.

(o *Gateways*), que son los puntos de acceso para los clientes; y los dispositivos *Fog*, los dispositivos de red entre el *Cloud* y los *Gateways*. Todos estos dispositivos tienen recursos que pueden ser asignados para la ejecución de servicios.

De una manera más formal, el FSPP considera un conjunto de clientes, C_n , que solicitan aplicaciones que están alojadas en un proveedor *Cloud*, D_{cloud} . Las aplicaciones se modelan como un único servicio, S_x . Los clientes solicitan estas aplicaciones a través de un conjunto de dispositivos de red interconectados, D_i . Estos dispositivos tienen recursos que les permiten la ejecución de los servicios *Cloud*. Las conexiones físicas de los nodos o dispositivos se pueden definir como una estructura de grafo donde los dispositivos son los nodos y las conexiones entre dispositivos son las aristas.

Un mismo servicio puede estar instanciado en distintos dispositivos, S_x^y , permitiendo así la escalabilidad de las aplicaciones que estarán por tanto definidas a través de un patrón de aplicaciones *Stateless* [24]. La función de asignación de un servicio o aplicación a un dispositivo *Fog* es, por tanto, una relación muchos-a-muchos, $alloc : \{S_x\} \rightarrow \{D_i\}$.

Los clientes están conectados al sistema a través de dispositivos que incorporan dicha capacidad, conocidos habitualmente como *Gateways*. Estos clientes pueden ser dispositivos móviles, sensores, actuadores, entre otros. Estas conexiones podemos modelarlas a través de una relación muchos-a-uno, $conn : \{C_n\} \rightarrow \{D_i\}$. Cada uno de estos clientes está caracterizado por la frecuencia de peticiones, $\lambda_{S_x}^{C_n}$. Por tanto, cada dispositivo del sistema puede caracterizarse por la frecuencia de peticiones que recibe para cada uno de los servicios que tiene alojado, $\lambda_{S_x}^{D_i}$, y es capaz igualmente de discernir el nodo por el que le llegan dichas peticiones, $\lambda_{S_x}^{D_i \leftarrow D_{i'}}$.

Adicionalmente, estos dispositivos también se pueden caracterizar por su capacidad, es decir, los recursos de computación que ofrecen. De forma general, se pueden definir como un conjunto de n valores, donde cada uno corresponden a la capacidad de cada uno de sus recursos (procesador, memoria, almacenamiento, etc.), $R_{D_i}^{cap} = \langle r_0, r_1, \dots, r_{n-1} \rangle$.

Los servicios asignados a un dispositivo generan un consumo de recursos, que podemos definir también como una tupla, $R_{S_x}^{con} = \langle r_0, r_1, \dots, r_{n-1} \rangle$. El consumo total de recursos en un dispositivo se calcu-

la como la suma de los recursos consumidos por cada uno de los servicios asignados a dicho recurso:

$$R_{D_i}^u = \sum_{S_x} R_{S_x}^{con} \quad \forall S_x \mid S_x \in alloc(D_i) \quad (1)$$

Por tanto, existe una restricción en la asignación de los servicios a los dispositivos y es que la suma de recursos consumidos por los servicios asignados debe de ser menor a los recursos disponibles en el dispositivo.

IV. PROPUESTA DE ALGORITMO

En este trabajo proponemos definir una política de asignación de recursos a servicios *Fog* inspirada en un proceso de concurrencia competitiva juntamente con una evolución expansiva y colonizadora que aparece en muchos fenómenos naturales. Por ejemplo, el proceso por el que las especies animales se adaptan a distintos ecosistemas. Las especies biológicas que se encuentran en un mismo ecosistema compiten por los nichos ecológicos presentes, hasta que se estabilizan las distintas poblaciones. Para ello, las distintas especies compiten por unos recursos limitados (terreno, alimentos, etc.), intentando todas ellas ocupar el mayor número de nichos biológicos posibles y que mejor cubran sus necesidades. Este proceso llegará rápidamente a un proceso de equilibrio en el que las especies supervivientes estarán casi completamente adaptadas al nuevo ambiente. El proceso de adaptación volverá a iniciarse cada vez que se produzca un cambio ambiental en un ecosistema o la introducción de una nueva especie en el mismo.

En nuestra propuesta, hemos establecido una analogía entre este proceso biológico y el problema que abordamos en nuestro estudio, podríamos decir que los servicios corresponden a las especies biológicas, los dispositivos *Fog* son los nichos ecológicos, y el nivel de escalado de los servicios y su asignación a los nodos corresponde a los nichos que ocuparán las distintas especies en un ecosistema.

Igualmente, hemos fijado que los objetivos de optimización de nuestra política de asignación de recursos a servicios son minimizar la latencia de los servicios y aumentar la disponibilidad. Bajo estos requisitos, una estrategia adecuada es asignar un servicio en cada uno de los nodos en los que se encuentren conectados usuarios que solicitan dicho servicio. Dado que esto solo sería posible en un sistema irrealista donde los recursos de los nodos son ilimitados, o bien, solo existe un tipo de servicio, se producirá una concurrencia competitiva entre servicios que intentarán ser asignados en un mismo nodo con recursos limitados.

Los servicios, o en su defecto los nodos que los tengan asignados, deberán decidir de forma autónoma e independiente llevar a cabo una serie de operaciones (escalar, migrar o no llevar a cabo ninguna operación) en función de las condiciones locales de dicho nodo. En nuestra propuesta, hemos considerado que la información utilizada para evaluar las condiciones

locales de un nodo son el número de peticiones de un servicio que llegan a dicho nodo, y el nodo directamente conectado desde el que llegan dichas peticiones (variables independientes). Considerando estos conjuntos de variables independientes y de operaciones, definimos las siguientes reglas para cada uno de los casos identificados:

- Regla de colonización. Dado un nodo, este analiza cada uno de los servicios que tiene asignados, e intenta generar nuevas instancias del servicio en todos los nodos desde los que se reciben peticiones a dicho servicio. Dicho de otra manera, se intentan instanciar servicios en todos los caminos por los que llegan actualmente las peticiones al nodo. En la Fig. 2 (a) vemos como el servicio de color verde se propagará a los nodos por donde se le soliciten peticiones.
- Regla de colisión, cuando los servicios que se están intentado asignar a un nodo, consumen más recursos de los que tiene el propio nodo, se debe de aplicar una regla de selección para decidir que servicios son asignados y cuales rechazados. Para ello se establece una regla que selecciona aquellos servicios que tengan una tasa de peticiones más elevada. Los servicios que sean rechazados o desalojados migrarán al nodo inmediatamente anterior al que estuvieron asignados. En la Fig. 2 (b), el servicio de color verde tiene una mayor preferencia sobre el servicio de color azul debido al mayor número de peticiones recibidas por ese nodo. Por lo tanto, se desplegará sobre ese nodo y desplazará al servicio azul.
- Regla de inanición. Si un servicio resulta estar asignado en un nodo en el que se detecta que no se reciben más peticiones de dicho servicio, este servicio es eliminado. En la Fig. 2 (c), el servicio ubicado en la cúspide de esta disposición no recibe peticiones de ningún enlace, por lo tanto será eliminado.

Es importante aclarar que, aunque se ha comentado que los servicios tendrán un comportamiento autónomo e independiente, este comportamiento no puede estar programado dentro del propio servicio. Obviamente, es el propio dispositivo *Fog* el que presenta un rol activo en la orquestación de los servicios, y es el elemento que implementa las reglas. Por eso, las reglas han sido definidas desde el punto de vista del nodo.

V. EXPERIMENTACIÓN

Para ejecutar los experimentos para validar nuestra política de asignación, hemos decidido utilizar un entorno de simulación. Para ello, hemos seleccionado el simulador YAFS (*Yet Another Fog Simulator*) que hemos desarrollado previamente para otros estudios de investigación. Dicho simulador, permite definir topologías de red basadas en grafos y redes complejas, además de que permite la definición de escenarios dinámicos que evolucionan a lo largo de la simulación, e implementar políticas de asignación

de servicios a nodos que analicen estos cambios durante dicha simulación. El simulador está disponible como código libre y dispone de un gran número de ejemplos de uso [25].

Para esta experimentación, hemos seleccionado una topología de red basada en una cuadrícula de 10x10 (100 nodos) donde los nodos diagonales también han sido conectados. Dado que hemos considerado un ejemplo genérico, todos los parámetros están definidos en unidades genéricas de tiempo (t). De esta forma, hemos fijado que la latencia de los enlaces entre nodos es igual en todo el sistema y tiene un valor de 1 t . Para maximizar el número de colisiones durante la simulación, también hemos supuesto que solo es posible asignar un servicio a cada uno de los nodos.

Hemos supuesto que los servicios se encuentran disponibles inicialmente en dos proveedores de *Cloud* que se encuentran conectados en los dos nodos de los vértices superiores de la cuadrícula. Por el contrario, los usuarios se sitúan cubriendo todos los nodos del lado inferior de la cuadrícula. Hemos supuesto que un usuario solo solicita uno de los servicios y que todos los usuarios generan la misma carga sobre el sistema (el mismo número de peticiones por unidad de tiempo). Hemos fijado el tiempo entre peticiones de un usuario en 500 t . Para poder ver más claramente como la asignación de los servicios evoluciona hacia las zonas en las que estos son solicitados con una mayor frecuencia, hemos supuesto que el número de usuarios de cada tipo de servicio crece linealmente a lo largo de los nodos que ocupan el lado inferior de la cuadrícula. De esta forma, el nodo del vértice inferior derecho tiene 9 usuarios que solicitan el primer servicio (verde), y estos van decreciendo de uno en uno hasta el nodo inferior izquierdo donde no tiene ningún usuario conectado. El segundo servicio (naranja) tiene la misma distribución, pero en sentido contrario. Si nos fijamos en las figuras de la Figura 3, podemos ver que los proveedores *Cloud* se encuentran conectados en los nodos 90 y 99, y que los usuarios se encuentran conectados en los nodos que van desde el 0 hasta el 9. Los números de la parte inferior indican el número de usuarios para cada uno de los servicios en cada uno de esos 10 nodos. Con esta disposición, donde los proveedores del *Cloud* y los solicitantes del servicio se encuentran en lados opuestos, se busca de nuevo maximizar las colisiones entre las asignaciones de los servicios.

La simulación de nuestro experimento, como ya hemos dicho anteriormente, se inicia asignando los dos servicios disponibles en el nodo 90 y el nodo 99 de la red, y no realiza ningún cambio sobre esta asignación durante los primeros $5 \times 10^5 t$. A partir de ese momento, se evalúan modificaciones en la asignación de los servicios en intervalos de $2,5 \times 10^4 t$, y se realiza ya de forma ininterrumpida hasta el final de la simulación. La Figura 3 muestra la asignación de los servicios para cada uno de estos instantes de tiempo o intervalos donde hay variación en la ubicación de los servicios. Cada destacar que en esta experimen-

Fig. 2. Reglas de colonización (a), de colisión (b) y de inanición (c).

tación, las activaciones son periódicas, pero pueden ser autónomas e independientes en cada servicio.

Del análisis de la Figura 3 podemos observar, en primer lugar, que a medida que se van realizando evaluaciones de la asignación de los servicios, estos se van aproximando cada vez más a la parte inferior de la red y como se produce una intersección de sus caminos para llegar a los nodos donde tienen un mayor número de usuarios. También observamos que los servicios se han escalado, de forma que el algoritmo no solo es capaz de gestionar la asignación de los servicios, sino que también es capaz de aumentar el nivel de escalado de los servicios de forma autónoma.

Otra observación de la evolución del experimento es su falta de simetría. Este hecho se debe a la implementación de la propagación del número de peticiones entre los servicios y los usuarios. De manera aleatoria se elige un camino mínimo del conjunto de existentes para conectar servicios y usuarios, lo cual conllevará a agrupar peticiones y, por ende, activar o inhibir servicios. Así, en la Figura 3, paso 2-esquina superior derecha-, existe un servicio verde que está activo a diferencia de su homólogo naranja. Este criterio de enrutamiento elegido aleatoriamente persistirá hasta que no haya un mejor servicio al cual acceder en términos de distancia.

Finalmente, y aunque no está reflejado en las gráficas, se observó que después del intervalo 10, a pesar de que se siguieron realizando evaluaciones de la asignación de los servicios, la asignación de estos ya no variaba. Por lo tanto, se ve como nuestra política converge a un estado estacionario en el que no se volverán a realizar cambios en la asignación de servicios a nodos. Esto será así mientras que no se produzca ningún cambio en el sistema (número de usuario, fallos en los nodos, cambio de la topología, etc.) o no se despliegan nuevos servicios en el sistema. Sería interesante, y queda como trabajo futuro, poder evaluar el impacto de este tipo de modificaciones en el sistema.

Por último, también hemos analizado la evolución del tiempo de respuesta de los servicios a medida que estos van cambiando de ubicación. De esta forma, la Figura 4 muestra el tiempo de respuesta medio de todas las peticiones que reciben los servicios a medida que van avanzando los intervalos de evaluación de la asignación de recursos (o pasos). Vemos que, tal y como era de esperar, el tiempo de respuesta disminuye a medida que los servicios van siendo asignados a nodos más cercanos a los usuarios.

VI. CONCLUSIONES

En este estudio, se ha explorado la viabilidad de una propuesta descentralizada de ubicación de servicios en escenarios de *Fog Computing*. Esta política está inspirada en procesos de concurrencia competitiva presente en seres que compiten por recursos limitados en ecosistemas compartidos. Una propuesta descentralizada disminuye el impacto del análisis de las posibles alternativas y cambios de todas las variables en modelos de optimización que consideran globalmente el sistema. En nuestro caso, los servicios, a través de los nodos, muestran un comportamiento que se basa en tres reglas: colonización, colisión e inanición. En el experimento presentado se analiza como el entorno bajo una región de estabilidad converge en una ubicación donde se reduce los tiempos de latencia y el tráfico en la red. Es decir, los resultados están en línea con los objetivos perseguidos con la implementación de arquitecturas *Fog Computing*. Como trabajo futuro, consideramos importante explorar otras topologías de red. Igualmente es necesario llevar a cabo experimentación con escenarios dinámicos en los que tanto el sistema sea modificado (movimiento de usuarios y su comportamiento, fallo de nodos, etc.) como la cantidad de servicios en el sistema vayan cambiando a lo largo de la experimentación.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido financiado por el Gobierno de España (Agencia Estatal de Investigación) y la Comisión Europea (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) a través del proyecto TIN2017-88547-P (MINECO/AEI/FEDER, UE).

REFERENCIAS

- [1] Alessio Botta, Walter de Donato, Valerio Persico, and Antonio Pescape, "Integration of cloud computing and internet of things: A survey," *Future Generation Computer Systems*, vol. 56, no. Supplement C, pp. 684 – 700, 2016.
- [2] Manuel Diaz, Cristian Martin, and Bartolome Rubio, "State-of-the-art, challenges, and open issues in the integration of internet of things and cloud computing," *Journal of Network and Computer Applications*, vol. 67, no. Supplement C, pp. 99 – 117, 2016.
- [3] Everton Cavalcante, Jorge Pereira, Marcelo Pitanga Alves, Pedro Maia, Ronieli Moura, Thais Batista, Flavia C. Delicato, and Paulo F. Pires, "On the interplay of internet of things and cloud computing: A systematic mapping study," *Computer Communications*, vol. 89-90, no. Supplement C, pp. 17-33, 2016, Internet of Things: Research challenges and Solutions.
- [4] Ashraf Darwish and Aboul Ella Hassanien, "Cyber physical systems design, methodology, and integration: the

Fig. 3. Evolución de la asignación de los servicios. La posición inicial corresponde a la esquina superior y su evolución temporal es de izquierda a derecha y de arriba a abajo.

current status and future outlook,” *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*, Sep 2017.

[5] A. V. Dastjerdi and R. Buyya, “Fog computing: Helping the internet of things realize its potential,” *Computer*, vol. 49, no. 8, pp. 112–116, Aug 2016.

[6] Blesson Varghese and Rajkumar Buyya, “Next generation cloud computing: New trends and research directions,” *Future Generation Computer Systems*, 2017.

[7] Redowan Mahmud, Ramamohanarao Kotagiri, and Rajkumar Buyya, *Fog Computing: A Taxonomy, Survey and Future Directions*, pp. 103–130, Springer Singapore, Singapore, 2018.

[8] M. Chiang and T. Zhang, “Fog and iot: An overview of research opportunities,” *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 3, no. 6, pp. 854–864, Dec 2016.

[9] Z. Wen, R. Yang, P. Garraghan, T. Lin, J. Xu, and M. Rovatsos, “Fog orchestration for internet of things services,” *IEEE Internet Computing*, vol. 21, no. 2, pp. 16–24, Mar 2017.

[10] Antonio Brogi, Stefano Forti, Carlos Guerrero, and Isaac Lera, “How to place your apps in the fog - state of the art and open challenges,” *CoRR*, vol. abs/1901.05717, 2019.

[11] Hamid Reza Arkian, Abolfazl Diyanat, and Atefe Pourhalili, “Mist: Fog-based data analytics scheme with cost-efficient resource provisioning for iot crowdsensing appli-

Fig. 4. Evolución del tiempo de respuesta resaltando las actuaciones del conjunto de reglas

“Evaluation of docker as edge computing platform,” in *2015 IEEE Conference on Open Systems (ICOS)*, Aug 2015, pp. 130–135.

- [25] Isaac Lera and Carlos Guerrero, “YAFS, yet another fog simulator,” <https://github.com/acsicuib/YAFS>, Accedido: Mayo 2019.

- actions,” *Journal of Network and Computer Applications*, vol. 82, no. Supplement C, pp. 152–165, 2017.
- [12] L. Gu, D. Zeng, S. Guo, A. Barnawi, and Y. Xiang, “Cost efficient resource management in fog computing supported medical cyber-physical system,” *IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing*, vol. 5, no. 1, pp. 108–119, Jan 2017.
- [13] Karima Velasquez, David Perez Abreu, Marilia Curado, and Edmundo Monteiro, “Service placement for latency reduction in the internet of things,” *Annals of Telecommunications*, vol. 72, no. 1, pp. 105–115, Feb 2017.
- [14] Zhenqiu Huang, Kwei-Jay Lin, Shih-Yuan Yu, and Jane Yung jen Hsu, “Co-locating services in iot systems to minimize the communication energy cost,” *Journal of Innovation in Digital Ecosystems*, vol. 1, no. 1, pp. 47–57, 2014.
- [15] Zhenqiu Huang, Kwei-Jay Lin, Shih-Yuan Yu, and Jane Yung-jen Hsu, “Building energy efficient internet of things by co-locating services to minimize communication,” in *Proceedings of the 6th International Conference on Management of Emergent Digital EcoSystems*, New York, NY, USA, 2014, MEDES '14, pp. 18:101–18:108, ACM.
- [16] V. B. C. Souza, W. Ramírez, X. Masip-Bruin, E. Marín-Tordera, G. Ren, and G. Tashakor, “Handling service allocation in combined fog-cloud scenarios,” in *2016 IEEE International Conference on Communications (ICC)*, May 2016, pp. 1–5.
- [17] O. Skarlat, S. Schulte, M. Borkowski, and P. Leitner, “Resource provisioning for iot services in the fog,” in *2016 IEEE 9th International Conference on Service-Oriented Computing and Applications (SOCA)*, Nov 2016, pp. 32–39.
- [18] D. Zeng, L. Gu, S. Guo, Z. Cheng, and S. Yu, “Joint optimization of task scheduling and image placement in fog computing supported software-defined embedded system,” *IEEE Transactions on Computers*, vol. 65, no. 12, pp. 3702–3712, Dec 2016.
- [19] M. Barcelo, A. Correa, J. Llorca, A. M. Tulino, J. L. Vicario, and A. Morell, “Iot-cloud service optimization in next generation smart environments,” *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, vol. 34, no. 12, pp. 4077–4090, Dec 2016.
- [20] Olena Skarlat, Matteo Nardelli, Stefan Schulte, Michael Borkowski, and Philipp Leitner, “Optimized iot service placement in the fog,” *Service Oriented Computing and Applications*, Oct 2017.
- [21] L. Yang, J. Cao, G. Liang, and X. Han, “Cost aware service placement and load dispatching in mobile cloud systems,” *IEEE Transactions on Computers*, vol. 65, no. 5, pp. 1440–1452, May 2016.
- [22] Carlos Guerrero, Isaac Lera, and Carlos Juiz, “Evaluation and efficiency comparison of evolutionary algorithms for service placement optimization in fog architectures,” *Future Generation Computer Systems*, vol. 97, pp. 131–144, 2019.
- [23] Carlos Guerrero, Isaac Lera, and Carlos Juiz, “A lightweight decentralized service placement policy for performance optimization in fog computing,” *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*, vol. 10, no. 6, pp. 2435–2452, Jun 2019.
- [24] B. I. Ismail, E. Mostajeran Goortani, M. B. Ab Karim, W. Ming Tat, S. Setapa, J. Y. Luke, and O. Hong Hoe,